

ADAPTAÇÃO DO CICLO DO MILHO E FEIJÃO A MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM REGIÕES DO OESTE AMAZÔNICO

Livia Braz Pereira¹, Emily Christine Cacau da Silva², Moisés Damasceno Souza³,
Jefferson Vieira José⁴, Kelly Nascimento Leite⁵, Hugo Motta Ferreira Leite⁶ e Timóteo
Herculino da Silva Barros⁷, Eusímio Felisbino Fraga Junior⁸

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, E-mail: ¹livia.pereira@sou.ufac.br; ²emilly.silva@sou.ufac.br; ³ moisesdamasceno789@gmail.com; ⁴jefferson.jose@ufac.br; ⁵kelly.leite@ufac.br; ⁶hugomota@ufac.br.

Universidade de São Paulo, Avenida Pádua Dias, 11, Bairro Agronomia, Piracicaba – SP, 13418-900, E-mail: ⁷timoteo@alumni.usp.br.

Universidade Federal de Uberlândia, Rua Goiás, 2000 - Alto da Vila Nova, Monte Carmelo - MG, 38500-000, E-mail: ⁸eusimiofraga@ufu.br.

Resumo

O objetivo deste estudo foi comparar diferentes métodos de cálculo de graus dias na modelagem do ciclo das culturas do feijão e milho, bem como, avaliar a resposta em um panorama futuro, com elevação de temperatura do ar. Os métodos para determinar os ciclos das culturas, em dias, foram os três métodos do seno de Baskerville-Emi. As simulações foram feitas com temperaturas do ar máxima e mínima, observadas e simuladas nas cidades de Cruzeiro do Sul e Porto Walter - Acre, na safra 2017/18. A estimativa do ciclo da cultura no milho e feijão com os três métodos de acúmulo de graus dias foram similares apenas entre o método B e C. Em situações de aumento de temperaturas do ar diárias haverá redução média de 15 dias no ciclo da cultura do milho e feijão, considerando o método B e C. O método D apresentou aumento no ciclo da cultura do milho acima de 250 dias e 40 dias para cultura do feijão.

Palavras-chave — Baskerville-Emi, temperatura do ar, soma térmica, acre, pacote pollen

Abstract

The objective of this study was to compare different methods of calculating degree days in the modeling of the bean and corn crop cycle, as well as to evaluate the response in a future scenario, with an increase in air temperature. The methods for determining crop cycles, in days, were three

Baskerville-Emi sine methods. The simulations were performed with maximum and minimum air temperatures, observed and simulated in the cities of Cruzeiro do Sul and Porto Walter - Acre, in the 2017/18 harvest. The estimation of the crop cycle in maize and beans with the three methods of accumulating degree days were similar only between method B and C. In situations of increased daily air temperatures there will be an average reduction of 15 days in the maize crop cycle and beans, considering method B and C. Method D showed an increase in the corn crop cycle above 250 days and 40 days for bean crops.

Key words — Baskerville-Emi, temperature, degree-day, acre, packages pollen

1. INTRODUÇÃO

Técnicas de modelagem agrônômica, que associem dados climáticos a expectativa de crescimento vegetal, permitem, por exemplo, elaborar estratégias de convivência da espécie com fatores abióticos. Ademais, o uso de modelos que melhor representem esta relação clima-crescimento-produção auxiliam na gestão da safra, a desenvolver estratégias de adaptação, como no caso das mudanças climáticas, em que a predição do efeito de altas temperaturas nas fases fenológicas pode apresentar respostas negativas ou positivas [1], assim como prever influências de práticas culturais e estimar variáveis de crescimento [2], para melhor tomada de decisão.

Uma vez que a necessidade térmica de uma mesma cultivar pode variar, a utilização de índice térmico em graus dias é imprescindível para o estabelecimento de uma cultura em diferentes locais [3]. O método de graus-dia é um parâmetro de extrema relevância no processo de otimização e redução de riscos climáticos, uma vez que o conhecimento das exigências térmicas de uma cultura contribui para a previsão da duração do ciclo da planta, em função dos fatores ambientais [4]. Em consequência das mudanças climáticas, o uso de graus-dia se torna um índice do impacto climático, uma vez que facilita o planejamento e gerenciamento no cultivo agrícola [5].

A soma térmica pode ser calculada com diferentes métodos, desde o mais simples que utiliza a temperatura média diária [6], até métodos mais complexos que partem do pressuposto de que as temperaturas de um dia seguem uma curva em forma de sino [7].

O método curva-senóide ou método de Baskerville-Emin, ou curva-senoidal, curva-seno como também conhecido de cálculo de graus-dias utiliza uma curva senóide ajustada ao perfil das temperaturas, máxima e mínima. Assim, calcula a área abaixo da curva e acima do limiar de desenvolvimento apresentando esta estimativa para o grau-dia diário [8]. Para períodos maiores, o método curva-senóide apresenta uma melhor estimativa para os resultados de graus-dias [9].

Segundo [10], especula-se que o aumento da temperatura do ar ocasionará redução na taxa fotossintética, elevação da respiração e transpiração, além da redução no ciclo das culturas, ocasionando perda de produção e produtividade. [11] utilizando três modelos regionais que foram integrados numericamente para a América do Sul, a partir de dados iniciais obtidos do modelo climático global do Hadley Centre, concluíram que para o período 2071-2100, em relação ao período 1961-1990, o maior aquecimento ocorrerá na Amazônia com aquecimento entre 4-8°C para o cenário A2 de emissões de gases de efeito estufa e de 3-5°C para o cenário B2. Em relação à precipitação, o cenário B2 apresenta redução da precipitação no norte e em parte do leste da Amazônia, enquanto que o cenário A2 apresenta diminuição da precipitação no Norte, Leste e região Central da Amazônia.

De acordo com [12], [13], [14] e [10], os modelos de crescimento de plantas têm mostrado que em cenários de temperaturas muito elevadas,

os ciclos das culturas diminuem, reduzindo a produtividade.

Nesse sentido, o trabalho objetivou comparar diferentes métodos de cálculo de graus dias na modelagem do ciclo das culturas do feijão e milho 1° e 2 safras em duas cidades da bacia hidrográfica do Alto Juruá, bem como, em um panorama futuro, fazer essa estimativa com elevação de temperatura do ar.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo corresponde as cidades de Cruzeiro do Sul (-7,61 S e -72,68 W e altitude de 220 m) e Porto Walter (8° 16' 10" S e 72° 44' 40"), no Estado do Acre, ambas localizadas na bacia hidrográfica do Alto Juruá. Segundo a classificação de Köppen & Geiger, na cidade de Cruzeiro do Sul e Porto Walter predomina o tipo climático Af, o qual designa clima tropical equatorial, sem estação seca [15]. A Figura 1 mostra a localização dos dois municípios dentro do Estado do Acre.

Figura 1. Mapa de localização dos municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter, Acre

Foi utilizado o somatório de graus dias (GDA) para caracterização das exigências térmicas da cultura do milho e feijão, a fim de determinar o ciclo da cultura, em dias, conforme os três métodos do seno ou Baskerville-Emi [7]. O método B é calculado com base na diferença entre temperatura máxima (Tmax) e mínima (Tmin) diária e a temperatura basal inferior (Tb) no somatório dos graus-dia. No caso em que o valor de Tmin for menor que Tb, então é substituído por Tb. O método C quando o valor de Tmax é maior que a temperatura basal superior (TB), então é substituído por Tmax. O método D quando o valor

de Tmax é maior que TB, nenhuma unidade de calor é adicionada.

A temperatura basal inferior (Tb) utilizada para cultura do milho e feijão foi de 10°C. As temperaturas basais superiores (TB) foram de 32°C para o milho e 35°C para o feijão [10]. A simulação com os graus dias acumulados (GDA) foi fixado, com 1600°C/dia para cultura do milho, 1300°C/dia para cultura do feijão. As simulações com GDA foram realizadas no ano agrícola, safra 2017/2018 e diferentes datas de semeadura distintos em duas regiões do Estado do Acre: Cruzeiro do Sul e Porto Walter (Tabela 1).

Para a estimativa do GDA foram considerados dados diários meteorológicos de temperatura do ar máxima e mínima, que foram obtidos a partir da base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As falhas identificadas na série histórica foram preenchidas a partir do banco de dados meteorológicos desenvolvido por [16]. Foi simulado um acréscimo aleatorizado aos valores temperatura do ar observados nas duas regiões de 3 a 5°C [11], afim de observar o ciclo da cultura em condições de mudanças climáticas [10]

Tabela 1. Temperaturas basais inferiores e superiores, graus dias acumulados e data de semeadura para as culturas de milho e feijão em Cruzeiro do Sul e Porto Walter-AC.

Cultura	Tb	TB	GDA	Data
Milho - 1º Safra	10°C	32°C	1600º C/dia	01/11/ 2017
Milho - 2º Safra	10°C	32°C	1600º C/dia	15/02/ 2018
Feijão Caupi	10°C	35°C	1300º C/dia	05/04/ 2018

Tb - temperatura basal inferior (°C); TB - temperatura basal superior (°C); GDA - graus dias acumulado (°C/dia); Data – data de semeadura

Foi utilizado o software livre R Statistical® [17] e os seus pacotes. Na elaboração do banco de dados provenientes do INMET foram utilizados os pacotes tidyquant e tidy. O banco de dados de [16] foram extraídos com os pacotes raster e ncdf4. As estimativas dos três métodos do somatório de graus dias foram feitas por meio do pacote pollen. Os gráficos foram realizados com os pacotes ggplot2, gridExtra e o geobr

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As temperaturas máximas e mínimas de Cruzeiro do Sul - AC e Porto Walter-AC, estão apresentadas na Figura 2. As temperaturas máximas em torno de 35°C e mínimas 21°C, evidenciam que as temperaturas estão acima das temperaturas máximas e mínimas requeridas para o alcance da produtividade potencial das culturas do milho e feijão. A temperatura ideal para o desenvolvimento do milho, da emergência à floração, está compreendida entre 24 e 32°C durante o dia e noites em torno de 16 °C e 19 °C. [18] Enquanto as temperaturas ideais do feijão compreendem-se entre 18 e 35°C [19]. As temperaturas mínimas e máximas requeridas para o desenvolvimento pleno das culturas, se afastam ainda mais, das ideais, nos cenários simulados com o incremento de temperaturas de 3 a 5°C.

Temperaturas elevadas durante o período noturno provocam senescência precoce das folhas [20]. De acordo com [21], o aumento da temperatura noturna, incrementa o processo respiratório e contribui para a aceleração no acúmulo dos graus dias, encurtando o ciclo, provocando a redução do aparato fotossintético e conseqüentemente a produtividade potencial do milho e feijão.

Para a cultura do feijão caupi, observou-se que ambos os métodos de graus-dias diferiram em apenas 1 dia para as duas cidades. Para a cidade de Cruzeiro do Sul ambos os modelos foram similares entre si, completando 1300°C todos em 82 dias. Para a cidade de Porto Walter também ocorreu tal similaridade, sendo essa diferença para mais um dia em relação aos modelos para a cidade de Cruzeiro do Sul, tendo os modelos B, C e D completado 1300°C em 83 dias. Quanto ao desempenho dos métodos de determinação de graus dias, observou-se que o desempenho das três estimativas foi semelhante nas respectivas cidades, sendo assim ambos satisfatórios no cálculo de graus dias para essa cultura (Figura 3).

Figura 2. Temperatura máxima e mínima de Cruzeiro do Sul e Porto Walter-AC, na safra 2017/2018 e temperaturas máximas e mínimas simuladas com um acréscimo aleatorizado de 3°C a 5°C

Segundo [22] o ciclo biológico do feijoeiro varia de acordo com o genótipo, elementos do clima e variações meteorológicas. Para o Estado do Acre, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) determina o ciclo vegetativo da cultura com base em grupos, sendo o Grupo I ($n \leq 75$ dias), Grupo II ($76 \text{ dias} \leq n \leq 85$ dias) e Grupo III ($n > 85$ dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica. O ciclo do feijão caupi, calculado a partir do método de Baskerville e Emin [7] para as cidades de Cruzeiro do Sul e Porto Walter, se encaixa no Grupo II do Zarc, que são as cultivares de ciclo médio.

Para a cultura do milho 1° safra, observou-se que os métodos B e C diferiram em apenas um dia no ciclo para as duas cidades, sendo na cidade de Porto Walter os métodos B e C são similares. O método D apresentou grande variação em relação aos outros dois modelos de graus-dias, completando 1600°C em 146 dias e 130 dias, para Cruzeiro do Sul e Porto Walter, Figura 4.

Segundo [2], nas condições em que a cultura do milho é explorada no Brasil, o ciclo das diversas cultivares varia entre 110 e 180 dias, entre a semeadura e a colheita. Para uma mesma cultivar, a duração das fases fenológicas varia entre regiões, anos e datas de semeadura, em razão das frequentes mudanças nas condições ambientais.

**Ciclo do cultivo do Feijão Caupi
Cruzeiro do Sul - Acre, Safra: 2017/18**

Data da semeadura: 05/04/2018

Figura 3. Ciclo, em dias, das culturas do Feijão Caupi (2017/18) em Cruzeiro do Sul e Porto Walter, de acordo com o método B, método C e método D de descrito por Baskerville e Emin (1969).

Para o Estado do Acre, o Zarc determina o ciclo vegetativo da cultura com base em grupos, sendo

o Grupo I (< 110 dias), Grupo II (110 dias ≤ 130 dias), e Grupo III (> 130 dias). Os métodos B e C calculados para o milho 1° safra, para as cidades de Cruzeiro do Sul e Porto Walter, se encaixam no Grupo I do Zarc, que são as cultivares de ciclo precoce, enquanto que o método D encaixa a cultura no Grupo III (cultivares de ciclo tardio), para ambas as cidades, Figura 4.

Para o milho 2° safra, Figura 5, os métodos B e C diferiram em apenas um dia no ciclo para as duas cidades, enquanto que o método C completou 1600°C em 125 dias e 116 dias, respectivamente, Figura 5. Nota-se que, assim como no milho 1° safra, o método D foi o que mais teve variação em relação aos outros dois métodos, bem como os métodos B e C foram similares para a cidade de Porto Walter.

Figura 4 - Ciclo, em dias, das culturas do Milho 1° Safra (2017/18) em Cruzeiro do Sul e Porto Walter, de acordo com o método B, método C e método D descrito por Baskerville e Emin (1969).

Os métodos B e C calculados para o milho 2° safra, para as cidades de Cruzeiro do Sul e Porto Walter, se encaixam no Grupo I (cultivares de ciclo precoce) do Zarc, enquanto o método D se encaixa no Grupo II, que são as cultivares de ciclo tardio. Com temperaturas diárias elevadas de 3°C a 5°C para a cultura do feijão caupi para o município de Cruzeiro do Sul, observou-se que os métodos B e

C apresentaram redução no ciclo, sendo esta redução de 17 dias para ambos os métodos, enquanto que o método D apresentou um acréscimo no ciclo de 36 dias, Figura 6.

Figura 5. Ciclo, em dias, das culturas do Milho 2° Safra (2017/18) em Cruzeiro do Sul e Porto Walter, de acordo com o método B, método C e método D descrito por Baskerville e Emin (1969).

Já para a cidade de Porto Walter, os métodos B e C também apresentaram redução no ciclo, sendo este de 19 dias, ao passo que o método D apresentou um acréscimo de 39 dias na estimativa do ciclo da cultura. Quando essas temperaturas foram simuladas para o milho 1° safra, para a cidade de Cruzeiro do Sul, os métodos B e C sofreram decréscimo de 17 e 13 dias, respectivamente, na estimativa do ciclo da cultura, enquanto que o método D apresentou um aumento de 266 dias no ciclo da cultura.

Para a cidade de Porto Walter, também houve redução na estimativa do ciclo da cultura nos métodos B e C, sendo essa redução de 19 e 13 dias, respectivamente. Para o método D, houve um aumento de 295 dias na estimativa do ciclo da cultura.

Trazendo essa simulação para o milho 2° safra, para a cidade de Cruzeiro do Sul, também se observou redução na estimativa do ciclo dessa

Figura 6. Diferença, em dias, nos ciclos das culturas do Milho 1ª e 2ª safra e Feijão Caupi, quando simulados com temperaturas diárias elevadas de 3°C a 5°C e observadas em Cruzeiro do Sul e Porto Walter, de acordo os métodos de acumulo de graus B, método C e o método D, descrito por Baskerville e Emin (1969).

cultura para os métodos B e C, sendo essa redução de 20 e 16 dias, respectivamente, enquanto que o método D apresentou um aumento de 349 dias na estimativa do ciclo. Para a cidade de Porto Walter, os métodos B e C também seguiram o padrão de redução na estimativa do ciclo, sendo essa redução de 21 e 16 dias, respectivamente, assim como o método D também manteve o padrão de acréscimo na estimativa do ciclo, sendo esse aumento de 358 dias para a cultura. A redução nos métodos B e C para todas as culturas com temperaturas simuladas em Cruzeiro do Sul e Porto Walter, condiz com os resultados anteriormente encontrados neste estudo.

Ambos os métodos, neste estudo, apresentaram estimativas parecidas ou com baixa diferença pois a substituição de dados de temperatura mínima menores que a T_b pela T_b da cultura e da T_B pela T_{max} , respectivamente para os métodos B e C, faz com que mais unidades de calor sejam contabilizadas, fazendo com que os graus dias acumulados da cultura sejam rapidamente alcançados e, assim, com que o ciclo seja reduzido.

Já o método D possui um limitador superior de temperatura. Quando os valores de temperatura máxima ultrapassam a T_B , as unidades de calor restantes não são adicionadas a estimativa, fazendo assim com que o ciclo da cultura fique longo.

4. CONCLUSÕES

A estimativa do ciclo da cultura no milho e feijão com os três métodos de acumulo de graus dias foram similares entre o método B e C. Em situações de aumento de temperaturas do ar diárias haverá redução média de 15 dias no ciclo da cultura do milho e feijão.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Luo, Q.; Bange, M.; Clancy, L. Cotton crop phenology in a new temperature regime. *Ecological Modelling*, v. 285, p. 22-29, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2014.04.018>.
- [2] Lyra, G. B.; Souza, L. J. De; Lyra, G. B.; Teodoro, L.; Moura Filho, G. Modelo de crescimento logístico e exponencial para o milho br 106, em três épocas de plantio. *Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas*, v. 7, n. 3, p. 211-230, 2008.
- [3] Radünz, A. L.; Schöffel, E. R.; Borges, C. T.; Malgarim, M. B.; Pötter, G. H. Thermal requirement of vines in the Rio Grande do Sul region Campaign-Brazil. *Ciência Rural*, vol. 45, n. 4, p. 626-632. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20140134>.
- [4] Barbano, M. T. et al. Temperatura-base e soma térmica para cultivares de milho pipoca (*Zea mays* L.) no subperíodo emergência-florescimento masculino. *Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria*, v. 11, n. 1, p. 79-84, 2003.

- [5] Anandhi, A. Growing degree days - Ecosystem indicator for changing diurnal temperatures and their impact on corn growth stages in Kansas. *Ecological Indicators*, v. 61, p. 149–158, 2016.
- [6] Arnold, C. Y. The determination and significance of the base temperature in a linear heat unit system. *Proceedings of the American Society for Horticultural Science*, Alexandria, v. 74, n.1 p. 430-445, 1960.
- [7] Baskerville, G, L; Emin, P. Rapid estimation of heath accumulation from maximum and minimum temperatures. *Ecology*, v. 50, n. 3, p. 514-517, 1969.
- [8] Sá, L. A. N; Pessoa, M. C. P. Y; Rocha, A. B. Avaliação das constantes térmicas das fases de desenvolvimento do psilídeo-de-concha *glycaspis brimblecombei* em laboratório. *Revista Agrogeoambiental*, agosto, p. 31-38, 2009.
- [9] Fraisse, C. W.; Bellow, J.; Brown, C. Degree days: heating, cooling, and growing. Gainesville: Agricultural and Biological Engineering Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. October, 2007. 7p.
- [10] Renato, N. S. Fotossínteses em cenários de mudanças climáticas: Adaptação de modelo para a produtividade potencial da cana de açúcar. Viçosa, MG: UFV, 2009, 53f. Dissertação (Mestrado em Meteorologia Agrícola), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2009.
- [11] Ambrizzi, T.; Rocha, R.; Marengo J.; Pisnitchenko, A. I.; Alves, L.; Fernandez, J. P. Mudanças climáticas globais e efeitos sobre a biodiversidade – Sub projeto: Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. Brasília, fevereiro 2007.
- [12] Siqueira, O. J. W.; Steinmetz, S.; Salles, L. A. B.; Fernandes, J. M. Efeitos potenciais das mudanças climáticas na agricultura brasileira e estratégias adaptativas para algumas culturas. In: Embrapa. Mudanças climáticas globais e a agropecuária brasileira. Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, SP, p. 33 – 64, 2001.
- [13] Streck, N. A.; Alberto, C. M. Estudo numérico do impacto da mudança climática sobre o rendimento de trigo, soja e milho. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*. Brasília: v. 41, n. 9, p.1351-1359, 2006.
- [14] Costa, L. C.; Justino, F.; Oliveira, L. J. C.; Sedyama, G. C.; Ferreira, W. P. M.; Lemos, C. F. Potential forcing of CO₂, technology and climate changes in maize (*Zea mays*) and bean (*Phaseolus vulgaris*) yield in southeast Brazil. *Environmental Research Letters*, Bristol, v. 4, n. 1, p. 1-10, 2009.
- [15] Alvares, C. A.; Stape, J. L.; Sentelhas, P. C.; Gonçalves, J. L. M.; Sparovek, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- [16] Xavier, A. C.; King, C. W.; Scanlon, B. R. Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, n. 6, p. 2644-2659, 2015. <https://doi.org/10.1002/joc.4518>.
- [17] R version 4.2.3 (2023-03-15 ucrt) -- "Shortstop Beagle" Copyright (C) 2023 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit).
- [18] Alvarenga, R. C.; Gontijo Neto, M. M.; Ramalho, J. H.; Garcia, J. C.; Castro, A. D. N. Sistema de Integração Lavoura-Pecuária: o modelo Implantado na Embrapa Milho e Sorgo. 2007. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2007. 9 p.
- [19] Lima Filho, A. F.; Coelho Filho, M. A.; Heinemann, A. B. Calibração e avaliação do modelo CROPGRO para a cultura do feijão caupi no Recôncavo Baiano. *R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental*, v.17, n.12, p.1286–1293, 2013.
- [20] Aparecido, L. E. De O.; Torsoni, G. B.; Mesquita, D. Z.; Meneses, K. C. De; Moraes, J. R. D. S. C. De. Modelagem da produtividade do milho safrinha em função das condições climáticas do Mato Grosso do Sul. *Revista Brasileira de Climatologia*, v. 26, 2020.
- [21] Fancelli, A.L.; Dourado Neto, D. Milho: estratégias de manejo para alta produtividade. Piracicaba: Esalq, 2003. 208p.
- [22] Fernández, F.; Gepts, P.; López, M. Etapas de desarrollo en la planta de frijol. In: LÓPEZ, M.; FERNÁNDEZ, F.; SCHOONHOVEN, A. van. Frijol: investigación y producción. Cali: CIAT, 1982. p. 61-78.